

**“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI”
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI:
TAJRIBA, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR**
II respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
8-9-noyabr 2024

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**
сборник материалов II республиканской научно-практической
конференции
8-9 ноября 2024

**MODERN PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY:
EXPERIENCE, TRENDS AND PROSPECTS**
collection of materials of the II republican scientific and practical
conference
November 8-9, 2024

Samarqand - 2024

**“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT
MARKAZI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENTSIYALAR VA
ISTIQBOLLAR**

**II respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami
8-9 noyabr 2024**

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**
сборник материалов II республиканской научно-практической
конференции
8-9 ноября 2024

**MODERN PROBLEMS OF THE REGIONAL
ECONOMY: EXPERIENCE, TRENDS AND PROSPECTS**
Collection of materials of the II republican scientific and practical conference
November 8-9, 2024

Samarqand - 2024

“Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” II respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. –T.: TDIU-SamSI. 2024. – 530 b.

Ushbu to‘plam FZ-5421033210-sonli “Milliy iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tizimi transformatsiyasining metodologik asoslari” nomli fundamental loyiha doirasida “Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” mavzusida bo‘lib, unda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va mintaqaviy muammolar, hududiy boshqaruvni markazsizlashtirish va hududlarni rivojlantirishning iqtisodiy vositalarini takomillashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va uning mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirish bilan o‘zaro bog‘liqligi, hududlarni rivojlantirish va “yashil iqtisodiyot”ni shakllantirishning ekologik muammolari va mintaqaviy rivojlanish bo‘yicha fanlararo tadqiqotlar: sotsiologiya, hududiy brendlar, yangi iqtisodiy geografiya kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallar bayoni keltirilgan.

To‘plamga iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan yetakchi xorijiy va mahalliy oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqot muassasalarining mutaxassislari, ilmiy xodimlari, doktorantlari, mustaqil izlanuvchilari hamda iqtidorli talabalari, vazirlik va korxonalarining rahbar xodimlari va mutaxassislarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar, keltirilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, bildirilgan fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

Tahrir hay‘ati raislari:

prof. S.K.Xudoyqulov
prof. D.X.Aslanova
prof. A.M.Qodirov

Tahrir hay‘ati a‘zolari:

N.K.Aimbetov – akademik, i.f.d., professor
B.Ruzmetov – i.f.d., professor
F.I.Isayev – DSc, dotsent
P.P.Deryugin – ijtimoiy fanlar doktori., professor
A.T.Axmediyeva – DSc, professor
B.Do‘stmatov – PhD, dotsent
B.X.Ma‘murov – PhD
Z.A.Fazliddinova – tadqiqotchi

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. F.T.Egamberdiyev
i.f.d., prof. N.M.Mahmudov

© “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ITM, 2024-yil

МИНТАҚАДА САНОАТ САЛОҲИЯТИДАН ФОЙДАЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ВА МАНБАЛАРИ

Сатторов Абдусамад Умиркулович

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети ректори, Доцент

Ўзбекистонда қабул қилинган “Ўзбекистон-2030” стратегиясида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий салоҳиятидан самарали фойдаланиш вазибалари белгилаб берилган⁵⁹.

Сурхондарё вилоятида саноат паст даражада ривожланган бўлиб, бир томондан, ҳудудлар бўйича тармоқларнинг ривожланиши ва жойлашуви мувозанатлашмаган бўлса, бошқа томондан бир ёқлама, диверсификациялашмаган саноат ишлаб чиқариши (пахта тозалаш ва кон саноатиға ихтисослашуви) шаклланган.

Ҳудудларнинг бир-биридан ва марказдан узоқда жойлашганлиги, инфратузилма таъминотининг пастлиги, ишлаб чиқаришни техник қайта жиҳозлаш ва модернизациялаш жараёнининг сустлиги ва асосий фондларнинг эскириши каби бир қатор салбий омиллар вилоятда мавжуд бўлган бой табиий ресурс ва ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланишға тўсқинлик қилмоқда. Натижада ишлаб чиқариш қувватларининг тўлиқ ишға туширилмаслиги, аҳолининг асосий истеъмол товарларға бўлган эҳтиёжи билан ишлаб чиқаришнинг мувофиқ эмаслиги, ишлаб чиқариладиган тайёр маҳсулотларнинг етарли даражада рақобатбардош эмаслиги ва экспортға йўналтирилмаганлигини кузатиш мумкин.

Шунға карамасдан, вилоят саноатни ривожлантиришда бой табиий-иқтисодий салоҳиятға ва нисбий устунликка эға бўлиб, бу орқали истиқболда ҳудудларни тез суръатлар билан индустриал ривожланишиға эришиш мумкин.

Сурхондарё вилояти саноатини ривожлантиришда қуйидаги иқтисодиётда мавжуд қиёсий устунликларни келтириб ўтиш мумкин:

-вилоятда замонавий технологиялар асосида чуқур қайта ишлаш мумкин бўлган, сифати билан ажралиб турадиган мева ва сабзавотлар, гўшт-сут маҳсулотлари етиштиришда йирик табиий-иқтисодий ресурслар мавжудлиги;

-енгил саноатни ривожлантиришда ҳудудий қиёсий устунлик ва хомашё базаси (Денов, Шеробод, Қизирик, Қумқўрғон, Ангор туманларида юқори сифатли пахта толасининг ишлаб чиқарилиши; Қумқўрғон, Жарқўрғон, Шеробод, Ангор, Шўрчи, Қизирик туманларининг ипакчилик бўйича бой тажрибаси; Денов, Узун, Қумқўрғон ва Шўрчи туманларида чарм ва тери хомашёси; Бойсун, Шеробод, Жарқўрғон, Қумқўрғон ва Сарийосё туманларида жундан тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқаришда зарур кимматли хомашё мавжудлиги) ва арзон ишчи кучининг мавжудлиги;

- Музработ, Шеробод, Шўрчи, Бойсун, Олтинсой туманларида ёғочни қайта ишлаш бўйича тажриба ва анъаналарнинг шаклланганлиги.

⁵⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон “«Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>

Юқорида келтириб ўтилган киёсий устунликлар, чекловчи омиллар ва ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг бошқа манбалари Сурхондарё вилояти саноатининг стратегик йўналишларини белгилаб олишга асос бўлди. Мавжуд омиллар ва салоҳиятли манбаларни ҳисобга олган ҳолда ушбу йўналишлар танлаб олинди;

1. Вилоят ҳудудида нефть (Жарқўрғон, Қумқўрғон туманлари) ва кўмир конлари (Сариосиё, Бойсун, Шеробод туманлари) асосида саноат кластери кўринишида ёқилғи-энергетика мажмуасини ривожлантириш;

2. Юқори сифатли пахта толаси етиштиришда вилоятнинг мамлакатдаги етакчи ўрнини ҳисобга олган ҳолда, уни чуқур қайта ишлаб, юқори қўшимча қийматга эга тайёр маҳсулот (тикувчилик ва трикотаж маҳсулотлари) ишлаб чиқариш имконияти мавжуд бўлган ҳудудларда (Термиз ш.. Термиз. Денов, Қизирик. Музработ туманлари) енгил саноат кластерини шакллантириш;

3. Жарқўрғон, Шеробод, Сариосиё ва Бойсун туманларида йирик захирага эга фойдали қазилма бойликлари (цемент хомашёси, оҳак, қурилиш тошлари, ғишт черепица хомашёси ва қум-шағал материаллари) мавжудлиги вилоятда қурилиш материаллари саноатини кластер асосида ривожлантириш;

4. Вилоятнинг саноат салоҳияти нисбатан пастлиги ҳамда замонавий технологияларга эга эмаслигини ҳисобга олиб, кам қувват билан ишлаётган, фойдаланилмаётган ёки бўш турган ишлаб чиқариш қувватлари (майдончалари) негизида қурилиш материаллари ва истеъмол товарлари ишлаб чиқаришга йўналтирилган кичик саноат зоналарини ташкил этиш;

5. Ички имкониятлар ҳисобига импорт ўрнини босувчи озиқ-овқат маҳсулотлари турларини кенгайтириш мақсадида мева, сабзавот, ғўшт ва сут маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ривожлантириш. Бунинг учун хомашё ва тайёр маҳсулотларни йил давомида саклаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш;

6. Вилоятда мавжуд меҳнат захирасидан саноатда самарали фойдаланиш мақсадида малакали ва тажрибали мутахассислар тўғрисида маълумотлар тўплаб, махсус ахборот базасини яратиш, уларни саноатнинг турли соҳаларига жалб этиш, айниқса, қишлоқ туманларида мавжуд кадрлар салоҳиятидан жойларда оқилона фойдаланиш чораларини кўриш;

7. Ички молиявий ресурслардан, хусусан, корхоналар ва аҳоли маблағлари, тижорат банк кредитлари, мигрантларнинг пул ўтказмаларидан саноатда ишлаб чиқариш капиталини шакллантириш ва самарали фаолиятини таъминлашда фойдаланиш;

8. Маркетинг хизматини замонавий асосларда шакллантириб, саноат маҳсулотларига бўлган ички ва ташқи талабни ўз вақтида аниқлаш ва ҳоказо.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, саноатни ривожлантиришдан кўзланган асосий мақсад вилоятнинг саноат салоҳиятини ошириш баробарида саноат маҳсулотларига бўлган ички талабни тўлиқ қондириш ҳамда рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни шакллантириш асосида ташқи бозорга чиқишдан иборат. Ушбу мақсадни бажаришда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

-мавжуд саноат ишлаб чиқариш қувватларини модернизациялаш ва кенгайтириш;

-маҳаллий хомашёни чуқур қайта ишлашга асосланган янги ишлаб чиқариш тармоқларни жойлаштириш ва ривожлантириш ҳисобига саноатни диверсификация қилиш;

- маҳаллий ташаббускорликка асосланган лойиҳаларни топиш, тайёрлаш ва амалга ошириш эвазига маҳаллий аҳамиятга эга бўлган саноат ишлаб чиқаришини кенгайтириш ва шу асосида аҳоли эҳтиёжларини яхшироқ таъминлаш;

- минтақада ҳудудий саноат кластерлари кўринишида саноат ишлаб чиқаришини шакллантириш, яратилиши занжири кўшимча қиймат асосида саноат корхоналарининг ўзаро боғлиқлигини таъминлаш ва бу борада инновациявий лойиҳаларини амалга ошириш(1-расм.).

1-расм. Минтақада саноатни ривожлантириш стратегик йўналишлари⁶⁰

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда вилоятнинг саноат стратегияси: юқори технологияларга асосланган ва саноат кластерлари шаклида ташкил этиладиган таянч ўсиш нуқталарини, маҳаллий хомашёни чуқур қайта ишловчи ҳудудий саноат ишлаб чиқаришини, ҳудудларда ташкил этиладиган кичик саноат зоналарини, уларга хизмат киладиган, касаначилик ва ҳунармандчилик асосида ташкил этиладиган саноат ишлаб чиқариш субъектларини ўз ичига олади.

Шундай қилиб, Сурхондарё вилояти саноатига хос бўлган салоҳият ва қиёсий устунликни баҳолаш, ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш, истиқболли ривожланиш манбаларини ҳисобга олган ҳолда вилоятнинг ҳудудлари буйича саноат ишлаб чиқаришининг ўсиш нуқталарини аниқлаш зарур.

⁶⁰ Муаллиф ишланмаси

Аксарият ҳудудларда ўрта ва узоқ муддатли истиқболда енгил ва озиқ-овқат, шунингдек, қурилиш материаллари ва ёғочни қайта ишлаш саноатини ривожлантириш борасида етарлича салоҳият ва имкониятлар мавжуд. Зарур фойдали қазилма бойликлари топилган ва фойдаланилаётган ҳудудларда ёқилғи-энергетика мажмуасининг ривожлантириш мумкин. Қуйида ушбу йўналишлар алоҳида кўриб чиқилади.

«ЎЗБЕКИСТОН - 2030» СТРАТЕГИЯСИ: РИВОЖЛАНИШНИНГ АНИҚ МАҚСАДЛАРИ

*Хикматова Дилдора Шухратовна
Тошкент Амалий Фанлар Университети, Ўқитувчи-ассистент*

Халқимизнинг эркин ва фаровон, қудратли Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича хоҳиш-иродасини рўёбга чиқариш, ҳар бир фуқарога ўз салоҳиятини ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш, соғлом, билимли ва маънавий баркамол авлодни тарбиялаш, глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодий шакллантириш, адолат, қонун устуворлиги, хавфсизлик ва барқарорликни кафолатли таъминлаш мақсадида Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини амалга ошириш жараёнида орттирилган тажриба ва жамоатчилик муҳокамаси натижалари асосида ишлаб чиқилган «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тасдиқланди.

Унга кўра, «Ўзбекистон — 2030» стратегияси қуйидаги 5 та устувор йўналиш ҳамда 100 та мақсаддан иборат:

ҳар бир инсонга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш учун муносиб шароитлар яратиш;

барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш;

сув ресурсларини тежаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;

қонун устуворлигини таъминлаш, халқ хизматидаги давлат бошқарувини ташкил этиш;

“хавфсиз ва тинчликсевар давлат” тамойилига асосланган сиёсатни изчил давом эттириш.

Қарорга кўра, 2024 йил 1 январдан:

давлат мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларига оқсил, витамин ва минераллар билан бойитилган сут, йод билан тўйинтирилган нон маҳсулотлари берилиши йўлга қўйилади;

Хоразм вилоятининг Қўшқўпир ва Хонқа туманларида эксперимент тариқасида, барча бошланғич синф ўқувчилари таълим планшетлари билан таъминланиб, келгусида мазкур тажриба республиканинг барча ҳудудларида босқичма-босқич жорий этилади;

банкларнинг нодавлат умумий ўрта таълим ташкилотлари фаолиятини йўлга қўйиш учун қиймати 20 миллиард сўмгача кредитлар бўйича фоиз ставкаси асосий ставкадан ошадиган, лекин унинг 1,5 бараваридан кўп

MUNDARIJA

1-SHO'BA

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI VA MINTAQAVIY MUAMMOLAR

1.	Abdumannobova Gulnoza Akmaljon qizi, G‘ulomova Gulnora Pataxkamalovna	Milliy iqtisodiyot va hududlar taraqqiyotida raqobatbardoshlikni oshirish uchun turizm rivojlanishining ahamiyati	10
2.	Abduxafizova Madinabonu Mirabbosovna Xidirova Marg‘uba Rustamovna	“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va mintaqaviy muammolar	14
3.	Agabekov Abdusattor Yuldashevoch	Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy ittifoqini tuzish istiqbollari	18
4.	Alimova Dilafruz Tohir qizi Shavkatov Abdusalim Shavkat o‘g‘li	Investitsion faoliyat yuritishning xorij tajribasi	22
5.	Allayorov Isroil Xaykalovich Xaqqulova Ra‘no Abdug‘aniyevna	Markaziy Osiyoning mintaqaviy muammolar va unda O‘zbekistonni o‘rni	25
6.	Baxtiyorov Shohzod Sherzodbek o‘g‘li	Mintaqada klaster tizimi asosida ichki turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	28
7.	Karimova Madina	Mintaqada kichik biznes raqobatbardoshligini oshirish omillari	31
8.	Mahmudov Nosir Mahmudovich, Kaxorova Anora Nusratovna	O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi asosida iqtisodiy o‘rinishga erishish yo‘llari	34
9.	Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	O‘zbekistonda aholi daromadlari tengsizligini bartaraf etish bo‘yicha mavjud imkoniyatlar tahlili	37
10.	Murtazayeva E‘zoza, Xayitova Asila	O‘zbekiston-2030 strategiyalari va mintaqaviy hamkorlik	40
11.	Sodikov Zokir Rustamovich	Milliy tashqi savdoda Markaziy Osiyo mamlakatlarining ahamiyati	42
12.	Xalmurzayeva Naima Fatixovna	“O‘zbekiston – 2030” strategiyasida oliy ta’limning sifatini oshirish va mintaqaviy farqlarni kamaytirish yo‘llari	45
13.	Shavkatov Abdusalim Shavkat o‘g‘li Alimova Dilafruz Tohir qizi	The impact of fixed capital investments on economic growth and public welfare: the case of Uzbekistan	48
14.	Аблизов Ахмаджон Дильшод угли	Человеческий капитал как фактор инновационного роста в экономике Республики Узбекистан	51
15.	Атақуллов Усман Махмадаминвич	“Ўзбекистон – 2030” стратегиясини амалга ошириш жараёнида жисмоний шахсларнинг кўчмас мулк объектларини солиққа тортишнинг аҳамияти	55
16.	Атажонов Журъат	Развития малого бизнеса в регионе на основе улучшения кооперационных связей	58
17.	Ахмедиева Алия Тохтаровна, Нуманова Мадина Латиф кизи	Современные тенденции развития инвестиционных процессов в Республике Узбекистан	61
18.	Бабажанов Жавоҳир Файзулла ўғли	Минтақада камбағалликни қисқартириш устувор йўналишлари	66
19.	Баҳриддинов Викторжон Акбар ўғли	Ўзбекистонда маҳаллалар кесимида камбағалликни қисқартиришнинг янги тенденциялари	69

20.	Буронбоев Асилбек	Экономические реформы в Узбекистане: достижения, проблемы, перспективы	72
21.	Гагулин Евгений Борисович	Развитие бизнес-процессов в Центральноазиатском регион	76
22.	Зияева Мухтасар Мансурджановна	Хизматлар соҳасини ривожлантиришда минтақавий номутаносибликларни таҳлил қилиш	78
23.	Максудова Шахнозахон Анвар кизи	Инвестиции – как фактор ускорения социально-экономического развития Узбекистана	82
24.	Мараимова Камола Шухратовна	Миллий қурилиш саноатини ривожлантириш ва диверсификацион жараёнларни рағбатлантириш йўналишлари	87
25.	Махматрайимов Шаҳзод Қўшшоқ ўғли	Минтақада инвестицион жозибадорликни ошириш омиллар	91
26.	Мусабеков Улугбек Джорабекович, Хайтова Феруза Баҳром кизи	Повышения инвестиционной привлекательности экономики Узбекистана	94
27.	Одилов Шерзод Шарифбой угли	Инновации как фактор регионального развития Республики Узбекистан	100
28.	Рузметов Бахтиёр	Минтақада барқарор ривожланиш мақсадларини амалга оширишда фуқаролик жамияти институтларининг ўрни	105
29.	Сатторов Абдусамад Умиркулович	Минтақада саноат салоҳиятидан фойдаланиш омиллари ва манбалари	108
30.	Хикматова Дилдора Шухратовна	«Ўзбекистон - 2030» стратегияси: ривожланишнинг аниқ мақсадлари	111
31.	Эргашев Миржон Ёркин ўғли	Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо таҳлили ва ривожлантириш масалалари	114
32.	Эгамбердиев Фармонкул Турсункулович, Исмоилов Азизбек Рузимахамматович	Разработка стратегии развития и размещения отраслей сельского хозяйства	117
33.	Эшинязова Юлдуз	Минтақада солиқ даромадлари барқарорлигини таъминлаш омиллари	124
34.	Ярматов Шарофиддин Чориевич	“Ўзбекистон-2030” стратегиясини барқарор ривожланиш миллий мақсад ва вазифалари билан боғлиқлиги	127

2-SHO'BA

HUDUDIY BOSHQARUVNI NOMARKAZLASHTIRISH VA ULARNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

35.	Kazakhbaev Erkinbay Sarsen uly	Mechanisms for the development of women's entrepreneurship in the service sector in the regions	130
36.	Matkarimov Akbar Muso o'g'li	DXSH loyihalarini amalga oshirish tendensiyalari tahlili (Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida)	133
37.	Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	Iqtisodiy rivojlanish davrida korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish yo'llari	136
38.	Nodira Rakhimkhodjaeva	Opportunities for transformation of the banking industry in Uzbekistan	139
39.	Pulatov Sardor Shavkat o'g'li, Djumanov Abdumalik Abduvakhobovich	A discrete-event simulation of safia's bakery supply network in Uzbekistan	143

40.	Qalbayeva Intizar Yesenbay qizi, Joldasbayeva Uldaulet Jaqisbay qizi	Mintaqa sanoatini innovatsion rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar tahlili	145
41.	Raxmonqulov Jonibek Murotovich	Yangilanib borayotgan islohotlar davrida ko'mir sanoatining rivojlanish istiqbollari	148
42.	Suvonqulova Hulkaroy	Talab va taklif, bozor muvozanati	151
43.	Temirova Gulhayo Rustam qizi	Kapital qo'yilmalarning biznes loyiha samaradorligini oshirishdagi xususiyatlari	153
44.	Yeshbaeva Aynur Azamat qizi	Sanoatda boshqaruv usullarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va o'ziga xos jihatlari	158
45.	Абдуллаева Матлуба Нематовна	Металлургия саноати корхоналари рақобатбардошлигини таъминлаш шарт шароитлари	163
46.	Абдуллаева Ҳилола Нутфиллоевна	Жаҳоннинг етакчи корхоналарида маркетинг дастурларидан фойдаланиш амалиёти таҳлили	167
47.	Асқарова Муҳаббат Ибрахимовна	Худудларда янги иш жойларини барпо этиш ва аҳолини банд қилиш даражасини оширишнинг асосий йўналишлари	170
48.	Давранов Орзу Абдужаббарович	Минтақа ижтимоий-иқтисодий тизимининг моҳияти ва тузилиши	173
49.	Дусматов Бегмуҳаммад Олимжонович	Минтақалар агросаноат мажмуасида инновацион лойиҳаларнинг самарадорлигини ошириш имкониятлари	175
50.	Дўстова Азиза Қахрамоновна	Корхона бошқарувида кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш амалиёти ёндашувлари	177
51.	Еркабоев Жалолиддин Эркабой ўғли	Мамлакатимизда спорт менежментини бошқаришни такомиллаштириш йўналишлари	180
52.	Камолов Камоладдин Қахрамонович	Современные тенденции развития международных валютных отношений	183
53.	Камолова Феруза Қахрамоновна	Современное состояние расчетов с дебиторами в текстильных компаниях	185
54.	Мирзаева Матлуба Ғайбулла кизи	Банклар капиталлашув даражасини ошириш	190
55.	Насруллаев Феруз Фуркатович	Минтақаларда кичик хизмат кўрсатиш корхоналар ишлаб чиқаришида инновацион жараёнларни тадқиқ қилиш назарий асослари	194
56.	Норқулов Жалолиддин Салоҳиддинович	Олий таълим муассасаларида таълим хизматларини ривожлантиришнинг иқтисодий механизмининг такомиллаштириш	197
57.	Сабырбаев Дастан Каримбаевич	Некоторые подходы к методике типологии территории по критерию инвестиционной привлекательности	200
58.	Умарова Малика Бахтияровна	Банкларга замонавий хизмат турларини жорий этишда инфратузилманинг роли	202
59.	Умурзаков Баходир Хамидович	Ўзбекистон худудларида аҳолининг норасмий иш билан бандлигининг шаклланиши	207
60.	Умурзаков Баходир Хамидович	Янги Ўзбекистон шароитида янги иш жойларни барпо этиш	210
61.	Усманов Анвар Саидмахмудович, Султанова Муниса Самат кизи	Худудий ялпи маҳсулот ривожланишининг таҳлил қилиш методологияси	212

62.	Усмонов Адхамжон Аъзамжонович	Бошқарув самарадорлигини оширишнинг ўзигаўзига хос жиҳатлари	216
63.	Хайдаров Хуршидбек Латипжонович	Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда инвестицион жозибадорликнинг аҳамияти	220
64.	Хакимов Санжар Рустам угли	Анализ доходов ведущих негосударственных некоммерческих организаций и возможностей их увеличения	223
65.	Ханнаров Комилжон Каримович	Аҳолини уй-жой билан таъминлаш минтақавий иқтисодиёт барқарорлиги омили сифатида	226
66.	Хувайдуллаева Ирода Хусниддин қизи	Меҳнат бозорида ёшлар меҳнат миграциясининг ўрни	230

3-SHO'BA

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA MINTAQALARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI

67.	Abdivoxidov Mamurjon Avazxon o'g'li	Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini qo'llab-quvvatlash yo'llari	234
68.	Abdivoxidov Mamurjon Avazxon o'g'li, Quvandikov Shuxrat Oblokulovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tartibga solish yo'nalishlari	237
69.	Abdukaxarova Sevara Abdunodirovna	Mintaqani innovatsion rivojlantirishda institutsional mexanizmlarni takomillashtirish yo'nalishlari	240
70.	Abdurasulova Gulasal Abdusattorovna	Raqamli iqtisodiyotda xalqaro savdo va investitsiya raqobatdoshligini oshirish	243
71.	Alimova Dildora Damirovna	Xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining resurs salohiyatining optimal darajasini aniqlash mexanizmi	247
72.	Arzimatov Bobirmirzo Zokirjon ugli	Driving digital transformation in tourism through investment attraction in Uzbekistan	251
73.	Axmedova Maxsuda Nuraliyevna, Isaxodjayeva Zulfiya Shuxratullayevna	Raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri: innovatsiyalar va samaradorlikni rag'batlantirish	254
74.	Davranov Iskandar Jumayevich	Soliq organlarini axborot tizimlari bilan integratsiya qilish orqali soliq to'lashdan bo'yin tovlashni oldini olish masalalari	257
75.	Ismatullayev Jasurbek Anvarovich	Qashqadaryo viloyatining investitsion jozibadorligi tahlili	260
76.	Ma'murov Baxtiyor Xolmatjanovich	Jahon va mintaqaviy iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar: metodologik asoslari va tendensiyalari	263
77.	Maxmudov Asliddin Sirojiddin o'g'li	Strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning zamonaviy amaliyoti	266
78.	Maxkamov Saidafzal Saidkamol-o'g'li, No'manov Javoxir Olim o'g'li	Raqamlashtirish asosida mintaqalar raqobatdoshligini oshirish	269
79.	Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	Blokcheyn texnologiyalarining turizmدا xavfsiz va ishonchli tranzaksiyalarni ta'minlashdagi roli	272
80.	Qosimov Salohiddin Iskandarovich	Baholash faoliyatida sun'iy intellektdan foydalanish istiqbollari	276
81.	Qo'ldoshev Ilyos Shuxratovich	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi sharoitida agrosug'urta amaliyotini takomillashtirish yo'nalishlari	279

82.	Saidov Farrux Faxriddinovich	Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda sug'urta korxonalarining roli	283
83.	Saitqulova Matluba Abdixalil qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida logistikani rivojlantirish	285
84.	Soatov Farhod Komiljon o'g'li	Budgeting on the basis of ftp in the banking sector	288
85.	Tuychiyeva Madina Gafarovna	Aspects of risk management in the digital transformation of economic processes	293
86.	Xurramov Xurshid Shuhrat o'g'li	Raqamli iqtisodiyot: korporativ boshqaruvda yangi yo'nalishlar va imkoniyatlar	296
87.	Xamroqulova Kamola, Xamroqulova Xurshida	Iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt	300
88.	Urozoza Shaxlo Hasan qizi	Innovatsiyalashgan iqtisodiyot sharoitida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish	302
89.	G'iyosova Nodiraxon Jamoliddin qizi	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarni joriy qilishning zarurati	306
90.	Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi, Xidirova Marg'uba Rustamovna	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirishning o'zaro bog'liqligi	309
91.	Абдусаматов Рустам Шухратович, Муйдинова Нозима Халкузи кизи	Финансовые риски в цифровой экономике	311
92.	Астанакулов Олим Таштемирович	Туризм соҳасида маркетинг жараёнларини автоматлаштириш ва унинг мижозлар содиқлигини оширишдаги роли	313
93.	Атаисматов Иқболжон Зумратжонович	Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланишни такомиллаштириш	317
94.	Бурибаева Замирахон Равшановна	Цифровая экономика и ее влияние на конкурентоспособность стран и регионов	322
95.	Бурибоев Дилрух Базром угли, Абдурахмонова Саида Абдусаттор кизи	Влияние цифровой экономики на развитие стран в Центральной Азии	327
96.	Ельшин Леонид Алексеевич, Сафиуллин Марат Рашитович, Шарифуллин Марат Дамирович	Технологии DeFi как перспективный механизм устойчивого развития экономики в условиях внешнего давления	330
97.	Жанназарова Гаухар Каипназаровна	Цифровая экономика как фактор роста конкурентоспособности регионов	332
98.	Қодиров Музаффар Мухитдинович	Ташкилотни ривожлантириш стратегияси турлари: тизимлаштириш ва таснифлаш	335
99.	Маликов Шохрух Шокирович	Роль цифровых платформ в развитии и поддержке инновационных кластеров	340
100.	Мусабеков Джоробек Хакимджанович	Развитие цифровой экономики в регионах республики и перспективы повышения эффективности их деятельности	342
101.	Рахматуллаева Фируза Мубиновна	Взаимосвязь структурных преобразований региональной и мировой экономики в условиях развития интеграционных процессов	345
102.	Рахмонов Ахрор Фахриддинович	IT парки и технопарки как катализаторы экономического роста: опыт Узбекистана	350

103.	Рахмонов Ахрор Фахриддинович	Макроэкономические аспекты и перспективы развития ИТ сектора в республике Узбекистан: вызовы, стратегии и решения	353
104.	Худойбёрдиев Валиджон Мирфаёзиддин угли	Влияние искусственного интеллекта на процесс логистики в экономике Узбекистана	354
105.	Шарофов Давронбек Рамзидин угли	Цифровизация как фактор влияния на рынок труда Республики Узбекистан	359

4-SHO'BA

HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISH VA "YASHIL IQTISODIYOT"NI SHAKLLANTIRISHNING EKOLOGIK MUAMMOLARI

106.	Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	Mamlakatning barqaror rivojlanishidagi xavf va tahdidlar	363
107.	Akbaraliyeva Diyora Xusniddin qizi	Hududlarni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o'rni	367
108.	Gaipov Janibek Muratbayevich	Basic principles of efficient use of agricultural land resources	369
109.	Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	Economic assessment of resource capacity in enterprises	371
110.	Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	Main directions of improving energy use efficiency in industrial enterprises	374
111.	Mirsalixova Nilufar Alautdinova	Yashil iqtisodiyot: ekologik muammolari, yechimi	377
112.	Numanova Madina Latif qizi	Integration of urbanization and green economy in sustainable development of the region	379
113.	Qulmurotov Sohibjon Jumaniyozovich, Xoliqova Sitara Shavkat qizi	Hududlarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda asalarichilik klasterlarini tashkil etish	382
114.	Xaliqulova Feruza Xayitali qizi	Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari	385
115.	Xidirova Marg'uba Rustamovna, Nazirova Komola Raximjon qizi	Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirish tendensiyalari	387
116.	Shukurov Ulugbek Shokirovich	"Yashil" iqtisodiyot tamoyillari orqali hududlar sanoatini rivojlantirishni takomillashtirish	389
117.	Бахриддинова Муаззам Азам қизи	Қашқадарё вилоятида хусусий тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари	391
118.	Мавланова Умида Баходировна, Тоҳтарбаев Бегзад	Экологическая ответственность бизнеса как важнейшее решение создания «зеленой» экономики	395
119.	Рузиева Ирода Давутовна	Сув ҳавзаларининг чиқиндилар билан ифлосланиш муаммолари	398
120.	Сабырбаев Дастан Каримбаевич	Некоторые подходы к определению роли и оценки инвестиционной привлекательности	401
121.	Сеитова Лейла Пулатовна	Социально-экологические аспекты устойчивого развития регионов	404
122.	Холмуратова Гўзал Мурадовна	Ўзбекистонда мева-сабзавот тармоғи экспорт салоҳиятини оширишда халқаро стандартларнинг аҳамияти	407
123.	Хусаинов Равшан Рахимович, Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич, Ирисалиева К.О	Экологические проблемы регионального развития и формирования «зеленой экономики» в Узбекистане	412

124.	Хужамбердиев Тулкин, Исаев Саидамир	Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлашда ривожланган мамлакатлар тажрибаси	416
------	--	---	-----

5-SHO'BA

MINTAQAVIY RIVOJLANISH BO'YICHA FANLARARO TADQIQOTLAR: SOTSILOGIYA, HUDUDIY BRENDLAR, YANGI IQTISODIY GEOGRAFIYA VA KREATIV IQTISODIYOT

125.	Ataniyazova Zamira Kamuljanovna Islamov Bakhtiyor Anvarovich	Corporate social responsibility and Uzbekistan-2030 strategy	419
126.	Berdaliyeva Muhabbatxon Zayniddin qizi	Aholini uy-joy bilan ta'minlashda moliyalashtirishning iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati	422
127.	Bobomurodova Dilshoda Ibodulla qizi	Rivojlangan bozor iqtisodiyotida kibernetika	425
128.	Bolqiboyeva Ug'ilo'y Bolqiboy qizi	O'zbekistonda turizm sohasida barqarorlikni rivojlantirish istiqbollari	428
129.	Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi	Mintaqalarda energiya samaradorligini aniqlashda geoaxborot texnologiyalarini qo'llanilishi	432
130.	Fozilov Vahobjon Akrom o'g'li	Theoretical foundations and practical approaches to poverty reduction in the region: models of sustainable economic development	436
131.	Ibragimova Dilobar Turobovna, Agabekov Absattar Yo'ldoshevich	Markaziy Osiyo mamlakatlarida investitsiya faoliyatining tahlili	440
132.	Jumanazarova Gulzoda Atabek qizi	Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendensiyalar va istiqbollar	443
133.	Mukhammadaminova Shakhzoda	Quality management in packaging production: Enhancing the global competitiveness of Uzbekistan's textile industry	446
134.	Raxmonqulov Jonibek Murotovich	Sanoat korxonalarini faoliyatining rivojlanishida innovatsion islohotlarning ahamiyati	448
135.	Xayitova Feruza Baxrom qizi	Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda xalqaro munosabatlarning o'rni	451
136.	Yuldashev Shamsiddin Kiyamiddinovich Xalikova Lola Nazarovna	O'zbekistonda aholini ijtimoiy muhofaza qilish masalalari	455
137.	Абдулазизова Ўғилой Нуриддинхўжаевна	Анализ кредитования и финансового посредничества в странах Центральной Азии	458
138.	Аимбетов Нагмет	Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш назарияси	461
139.	Аллаев Кахрамон Рахимович	Перспективы развития энергетики Республики Узбекистан	464
140.	Асланова Дилбар Хасановна Алимова М.Т.	Возможности формирования туристских кластеров в Навоийской области	466
141.	Асқарова Муҳаббат Ибрахимовна	Ўзбекистон аҳолиси таркибида меҳнат ресурсларининг салмоғи	470
142.	Бабаев Фаррух Мансурович	Солиқ маъмуриятчилигининг моҳияти ва вазифалари	473
143.	Джаббарова Зилола Уралова Динора Олим кизи	Олий таълим тизимида замонавий кадрлар тайёрлаш стратегик йўналишлари	476

144.	Ильхамов Абдурашид Абдушукур ўғли	Использование денежно-кредитной политики и постепенный переход к инфляционному таргетированию в Республике Узбекистан	479
145.	Исаев Аслиддин Икром ўғли	Солиқ имтиёзларининг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш усулларига бўлган эҳтиёжлар хусусида	482
146.	Исаев Фахриддин Икромович	Ўзбекистонда солиқ тизимлари ва яширин иқтисодиёт ўртасидаги муносабатлар	484
147.	Калонов Мухиддин Бахриддинович, Пардаев Навруз	Региональные вопросы развития транспортно-логистической системы Республики Узбекистан	487
148.	Қодиров Абдурашид Маджитович, Лебединцева Любовь Александровна	Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш	489
149.	Мамадалиев Махмудбек Давранжон угли	Электронная коммерция как фактор развития экономики Узбекистана	492
150.	Мамедова Гузалхон Козимовна	Молиявий хизматларни ҚҚС тўлаши бўйича мулоҳазалар	495
151.	Назметдинова Индира Шерзодовна	Новая экономическая география и ее влияние на неравномерность регионального развития	498
152.	Ниёзов Зухур Давронович	Векселни муомалага киритишнинг иқтисодий ахамияти	500
153.	Султанов Сайидмахмуд Жахонгирович	Перспективы финансирования системы здравоохранения на основании показателей эффективности	503
154.	Файзиев Захид Адилевич	Экспорт текстильной продукции Узбекистана	509
155.	Хайитов Саиджон Бахтиёр ўғли	Минтақаларда солиштирма таҳлил ва ҳудудларни такомиллаштириш	510
156.	Юлдашев Нурилло Масидикович	Особенности контрактов исламского банкинга и возможности их практического применения	510

MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENTSIYALAR VA ISTIQBOLLAR

mavzusidagi
II respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO‘PLAMI

8-9-noyabr 2024-yil

Kompyuterda sahifalovchi:

Z.A.Fazliddinova

I.Sh.Nazmetdinova

F.B.Xayitova

M.L.Numanova

Bosishga ruxsat etildi 05.11.2024-y. Qog‘oz bichimi 60x80 1/16. Shartli bosma tabog‘i 33,2 b.t. Adadi 100 nusxa. Toshkent sh, Mirzo Ulug‘bek, Ahmad Yugnakiy massivi, 22a “WOODYPRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
